

DATI SANITARI E RICERCA CLINICA: elementi introduttivi

Laura Canavacci e Daniela Selisca

Con approfondimenti di

- *Luisa De Stefano e Noemi Porrello*
- *Stefano Dalmiani*
- *Silvo Conticello*

Sommario

Premessa	3
Introduzione	4
Definizioni principali	6
Informazioni generali sullo studio	8
Dati identificativi dello studio	8
Ruoli privacy	8
Trattamento dei dati	9
Raccolta dei dati	10
Persone che saranno coinvolte nello studio	11
Categorie di dati	12
Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali	12
Obblighi informativi verso coloro che partecipano alla ricerca e acquisizione del consenso informato delle persone interessate	14
Impossibilità ad acquisire il consenso informato	15
Il coinvolgimento delle persone nella ricerca	18
Pseudonimizzazione e creazione della scheda di raccolta dati/ Case Report Form (CRF)	18
La CRF elettronica e la qualità dei dati	19
Analisi e conservazione dei dati	20
Comunicazione o trasmissione dei dati	21
Conclusioni	21
Approfondimenti	23
L'impatto della digitalizzazione in ricerca clinica	23
La condivisione dei dati sanitari in Italia: un pilastro per l'innovazione nella cura e nella ricerca	26
L'accesso a piattaforme di dati e database digitali	32

Premessa

Questo lavoro è frutto del progetto “THE - Tuscany Health Ecosystem” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, a valere sull’Avviso pubblico del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 3277 del 30.12.2021. Codice identificativo ECS00000017. In particolare, è stato svolto nell’ambito della Milestone M.5.4 - *Creation and activities implementation of expert working groups on innovation tools frameworks*, che è parte dello Spoke 5 *Implementing innovation for healthcare and well-being*.

Il testo si propone come un’introduzione semplice e di carattere operativo alle questioni relative al trattamento dei dati sanitari nell’ambito della ricerca clinica. A presupposto della sua redazione vi è l’intento di fornire indicazioni utili affinché, sin dalla prima stesura di un progetto di ricerca all’interno di un protocollo clinico, vi sia contezza dei principi di base che regolano il trattamento lecito dei dati, sia dal punto di vista regolatorio che etico. La tematica dell’utilizzo dei dati in ambito di ricerca sanitaria e delle normative che lo regolano è tuttavia in continua evoluzione e questo testo è probabilmente destinato ad essere velocemente superato in alcune delle sue parti. Se ve ne sarà la possibilità, provvederemo ad aggiornarlo.

All’avv. Filippo Castagna (referente Consorzio Metis quale Data Protection Officer di Regione Toscana, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio) e alla dott.ssa Maria Carmela Leo (Responsabile Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Regione Toscana – Pediatrico) va un particolare ringraziamento per il loro consistente contributo, mirato anche ad armonizzare quanto esposto con l’impostazione promossa a livello regionale.

Ringraziamo inoltre coloro che hanno contribuito a questo documento con i loro approfondimenti: dott. Silvo Conticello (Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica), Stefano Dalmiani (Direttore Area BioIngegneria, Direttore BioInformatica Traslazionale ed eHealth, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio), dott.ssa Luisa De Stefano (Patient Partnership Lead, Roche Pharma Italia), dott.ssa Noemi Porrello (Evidence Generation Lead, Roche Pharma Italia).

Ringraziamo anche la dott.ssa Tommasina Iorno (UNIAMO *Federazione Italiana Malattie Rare*).

In nessun modo, tuttavia, quanto scritto in questo lavoro esprime o rispecchia il pensiero degli esperti sopra citati, ma solo quello delle autrici.

Hanno supportato i lavori anche le dott.sse Maria Raffaella Martina (Università di Firenze) e Roberta Mezzena (Fondazione Toscana Life Sciences), a cui siamo grate.

Un ringraziamento particolare al dott. Francesco Mazzini (Fondazione Toscana Life Sciences) senza il cui supporto e contributo non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi del progetto.

Settembre 2025

Daniela Selisca – Consiglio Nazionale delle Ricerche

Laura Canavacci – Fondazione Toscana Life Sciences

Introduzione

I dati sanitari delle persone, sane o affette da malattia, sono una risorsa fondamentale per i processi clinici, scientifici e tecnologici che determinano innovazione e salute individuale e sociale. La gestione dei dati sanitari nella ricerca scientifica è tuttavia legata a profili di natura etica e giuridica che influiscono sulla determinazione e la prevenzione dei rischi diretti e indiretti correlati al loro utilizzo. Il rispetto delle indicazioni presenti nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali e loro libera circolazione (GDPR)¹, nel Codice Privacy Italiano², nelle Good Clinical Practice (GCP)³ e nella Dichiarazione di Helsinki⁴, costituiscono i riferimenti principali per garantire che la gestione dei dati di una qualsiasi ricerca in campo biomedico sia condotta nel rispetto degli standard normativi, scientifici, etici e di qualità. La tutela dei diritti delle persone e l'integrità della ricerca clinica sono infatti i due principi cardine su cui si basa il framework di governance della ricerca.

Il tipo di dato sanitario raccolto per una ricerca, la modalità di raccolta e di analisi (ad esempio attraverso tecnologie digitali), nonché le caratteristiche di coloro che partecipano alla ricerca, sono fattori rilevanti del processo di valutazione e conduzione di uno studio clinico.

I dati utilizzati nella ricerca clinica possono provenire da diverse fonti, ognuna con caratteristiche specifiche, come ad esempio:

- Cartelle Cliniche Elettroniche (EHR): registri digitali dei pazienti contenenti diagnosi, terapie ed esami di laboratorio;
- Registri di Malattia: database specializzati che raccolgono informazioni su specifiche patologie (es. registri oncologici);
- Studi Clinici: dati strutturati raccolti per studi clinici o in trial controllati considerati il gold standard per la ricerca;
- Dati Amministrativi: informazioni provenienti dalla gestione dei servizi sanitari;
- Dati di Biobanche: dati associati a campioni biologici, fondamentali anche per la ricerca genetica.

Tali dati possono essere raccolti direttamente per finalità di ricerca, oppure essere acquisiti per finalità di diagnosi e cura (finalità primaria) e successivamente utilizzati per finalità di ricerca (uso secondario). Anche se tale riutilizzo è legittimato normativamente (art. 5 del GDPR *“un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali”*), risulta cruciale, soprattutto in questi casi, definire un percorso e una gestione dei dati che consenta alle persone che partecipano alla ricerca, e mettono a disposizione i propri dati, di poter esercitare i propri diritti nel tempo. Infatti, nonostante il GDPR ritenga lecito, ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. h), il trattamento primario di cura se *“necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei*

¹ Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese *General Data Protection Regulation*, GDPR), Regolamento (UE) n. 2016/679, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, operativo a partire dal 25 maggio 2018.

² Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

³ International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH Harmonised Guideline for Good Clinical Practice E6(R3): le linee guida *Good Clinical Practice* (GCP) rappresentano uno standard internazionale per la progettazione, conduzione, registrazione e pubblicazione di studi clinici: sono state recepite in Italia con il DM 15 luglio 1997 nella loro prima versione; a gennaio 2025 è stata pubblicata la versione E6(R3).

⁴ La Dichiarazione di Helsinki, redatta dall'Associazione Medica Mondiale (WMA) nel 1964 nella sua prima stesura è il documento etico fondamentale per la ricerca biomedica che coinvolge esseri umani. L'ultima versione è stata aggiornata nell'ottobre del 2024.

sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità (art. 9 par. 2 lettera h del GDPR), un eventuale uso o riuso per finalità di ricerca deve essere motivato da un robusto protocollo di ricerca, finalità scientificamente valide e adeguati requisiti qualitativi, metodologici, etici e di sicurezza. In considerazione anche dell'enorme progresso delle tecnologie digitali, in grado di raccogliere e processare grandi quantità di dati, le questioni di base da tenere sempre presenti riguardano la responsabilità di chi gestisce i dati, la finalità e le modalità tecniche-organizzative del loro trattamento. Questi tre elementi, se correttamente gestiti, concorrono a rendere normativamente legittimo, scientificamente integro ed eticamente valido il processo di ottenimento di risultati di ricerca che potranno essere anche in linea con i principi FAIR e Open Science.

Ferme restando le norme che regolano il corretto trattamento dei dati, non vi è dunque incompatibilità tra il fine primario della raccolta dei dati sanitari e la loro raccolta, o il loro riutilizzo, per fini di ricerca: d'altronde il GDPR ha quale obiettivo quello di fornire garanzie per i diritti e le libertà delle persone proprio al fine di consentire un adeguato trattamento e una sicura circolazione dei dati personali. Così è da interpretare il considerando 4 del GDPR quando afferma che *“il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”*.

La conduzione etica di uno studio, e dunque il corretto trattamento dei dati, è inoltre condizione sostanziale anche per la qualità e l'affidabilità dei risultati della ricerca. L'affidabilità dei risultati è garantita allorché la gestione dei dati avvenga attraverso processi robusti ed efficienti che assicurano integrità e tracciabilità, corretta interpretazione e verifica delle informazioni. Il protocollo e i documenti correlati (quali il Data Management Plan, Data Monitoring Plan) devono contenere informazioni sugli approcci utilizzati per il trattamento dei dati che siano proporzionali al rischio legato da un lato alla tutela della privacy dei partecipanti e, dall'altro, all'importanza della qualità dei dati acquisiti o generati.

Negli ultimi anni, inoltre, la ricerca basata sulla raccolta e la rielaborazione dei dati sanitari (Real World Data -RWD) ha assunto una sempre maggiore importanza e, così come in ogni altro campo della scienza, anche questo ambito della ricerca medica deve rispondere ai principi di affidabilità e di responsabilità nei confronti dei risultati raggiunti. Ogni studio clinico deve sempre garantire il paradigma della verificabilità intersoggettiva dei risultati raggiunti: la comunità scientifica deve poter verificare in modo indipendente, ed in ogni momento, le modalità di conduzione e gli esiti di una ricerca. L'adeguatezza e la correttezza delle fonti, delle modalità di trattamento dei dati, sono dunque, allo stesso tempo, un requisito etico della ricerca ma anche un requisito metodologico per garantire la qualità e la verificabilità dei risultati raggiunti.

Il GDPR pone con forza l'accento sulla responsabilizzazione (*“accountability”*) di titolari e responsabili, che devono poter dimostrare concretamente l'adozione delle misure finalizzate ad assicurarne l'applicazione: la tutela dei dati *“by default and by design”*⁵ costituisce uno strumento di tutela dei diritti e di qualità della ricerca che dai dati produce avanzamenti di conoscenza, il cui significato è sempre più evidente con l'imporsi nella metodologia scientifica dei big data e dell'intelligenza artificiale.

Per quanto sopra sinteticamente riportato, è quindi necessario che la descrizione della gestione dei dati sia presente sin da subito proprio nella redazione del documento che, più di ogni altro, garantisce la qualità della ricerca biomedica: il **protocollo di ricerca**. È infatti proprio il protocollo di ricerca che, se ben

⁵ Con la locuzione Privacy *“by default and by design”* si intendono le garanzie di protezione dei dati che devono essere previste già nella fase di definizione dei processi, prima ancora che il trattamento abbia luogo e tenendo conto del contesto complessivo nel quale esso si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà delle persone interessate coinvolte.

redatto, descrive gli aspetti etici e scientifici che giustificano il trattamento dei dati, nonché i processi che concretizzano tale trattamento all'interno di uno studio: la raccolta dei dati, la somministrazione dell'informativa e l'acquisizione del consenso, l'estrazione dai database aziendali, la creazione della scheda raccolta dati (CRF), la comunicazione al promotore, la sicurezza, la conservazione e la cancellazione dei dati, la restituzione dei risultati. **Un protocollo ben strutturato permette di semplificare l'iter di avvio di ogni tipologia di studio che utilizza dati sanitari:** il tempo illusoriamente risparmiato durante la scrittura del disegno di uno studio, si trasforma inevitabilmente in ostacoli da superare in fase autorizzativa o nel corso della conduzione dello studio ed espone il ricercatore al rischio di un trattamento illecito dei dati. In altri termini potremmo dire che l'attenzione posta nella redazione del protocollo è il presupposto per il rispetto del già citato principio di "accountability", in quanto documento che permette sin da subito di dimostrare la concreta adozione delle misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per facilitare la redazione di questo fondamentale strumento, è stato ritenuto utile rendere disponibile il presente documento: in esso sono raccolti in forma sintetica i contenuti relativi al trattamento dei dati che sempre devono essere dichiarati all'interno del protocollo di ricerca, quale esplicitazione chiara delle responsabilità legate ai ruoli e alle finalità del trattamento stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di raccolta, di uso e di conservazione dei dati. Il protocollo è un punto di partenza essenziale, non solo per rendere più agevole e veloce il processo autorizzativo di uno studio ma, soprattutto, per garantire sin da subito quell'assunzione di responsabilità necessaria nel rispetto dei diritti delle persone che partecipano ad una ricerca.

Nel sintetizzare i punti relativi al trattamento dei dati all'interno del protocollo, si cercherà di fornire indicazioni anche in relazione agli adempimenti privacy che ne conseguono: è evidente, infatti, che solo nell'abitudine ad una nuova e più attenta pratica si possa realizzare una concreta semplificazione dell'accesso ai dati sanitari.

Definizioni principali⁶

- **«dato personale»***: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **«conduzione di uno studio»**: insieme di processi che vanno dalla pianificazione al reporting, includendo pianificazione, avvio, esecuzione, registrazione, supervisione, valutazione, analisi e segnalazione delle attività, ove opportuno;
- **«trattamento»***: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

⁶ Le definizioni con asterisco sono tratte dall'Art. 4 del GDPR.

- «**persone autorizzate**»: le persone fisiche che, istruite e sotto la responsabilità della/del titolare o della/del responsabile, sono autorizzate a svolgere operazioni sui dati personali;
- «**profilazione**»*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- «**pseudonimizzazione**»*: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- «**titolare del trattamento**»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- «**responsabile del trattamento**»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- «**destinatario**»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- «**consenso dell'interessato**»*: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- «**violazione dei dati personali**»*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- «**dati genetici**»*: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- «**dati biometrici**»*: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

- «**dati relativi alla salute**»*: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
- «**uso primario**»: accesso, gestione e condivisione dei propri dati sanitari da parte di persone per finalità di cura e di assistenza medica.
- «**uso secondario**»: utilizzo dei dati sanitari per ricerca scientifica.
- «**FAIR**»: acronimo inglese composto dalle parole Findable, Accessible, Interoperable e Reusable - in italiano trovabili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili. Sono i requisiti che i dati e i risultati della ricerca dovrebbero avere per aderire al modello della scienza aperta (**Open Science**), in modo che questi dati siano rintracciabili all'interno della produzione scientifica e possano agevolare il riuso, quando possibile, nella produzione di nuova conoscenza. L'accessibilità va intesa come descrizione accurata attraverso metadati appropriati, che contengano informazioni chiare sulla possibilità e la modalità di accedere ai dati.

Informazioni generali sullo studio

Dati identificativi dello studio

Può sembrare banale, ma l'esperienza ci mostra come già nell'anagrafica dello studio possano insinuarsi delle ambiguità che, se non chiarite, possono poi riverberare negativamente sulla conduzione dello studio: ad esempio, l'indicazione di un titolare non corretto comporterà la non accessibilità ai dati. Assieme al titolo dello studio e alla chiara identificazione della sua tipologia (sperimentale, osservazionale, su campione biologico etc.), è indispensabile **specificare sempre il ruolo svolto dall'Azienda sanitaria nello studio clinico** (promotore; centro clinico di inclusione dei pazienti; centro di raccolta dati; centro di analisi referti/dati; etc.): tale ruolo è fondamentale per definire limiti e responsabilità nell'accesso ai dati.

Allo stesso modo deve essere specificato chi svolge il ruolo di Sperimentatore principale e di Promotore/Sponsor (se diverso dall'Azienda sanitaria).

Ruoli privacy

Una descrizione chiara e dettagliata della natura e delle caratteristiche dello studio permette di definire i ruoli che dovranno essere svolti rispetto al trattamento dei dati. Nel protocollo è dunque fondamentale individuare chiaramente come tali ruoli sono configurati rispetto a:

- 1) **Titolare** del trattamento;
- 2) **Responsabile** del trattamento;
- 3) **Contitolare** (ruolo da contemplare quando, all'interno di un progetto di ricerca condiviso, più soggetti definiscono congiuntamente le finalità, le modalità/mezzi di raccolta e trattamento dei dati personali, assumendone le rispettive responsabilità).

Questo primo passaggio permetterà non solo un corretto inquadramento dello studio da parte di chi lo dovrà poi valutare (CTC/CTO/CET⁷), ma anche lo svolgimento rapido di tutti quegli adempimenti necessari per la creazione della documentazione che deve essere redatta a corredo dello studio. Ad esempio, in caso di contitolarietà tra le parti, dovrà essere sottoscritto un **accordo di contitolarietà** contenente, tra le altre cose, i seguenti elementi: definizione del perimetro di responsabilità di ciascun/a contitolare; definizione del data flow; individuazione contitolare/i tenuti a somministrare l'informativa; individuazione contitolare/i tenuti alla gestione delle richieste delle persone interessate; gestione data breach; gestione registro dei trattamenti; redazione e metodologia DPIA; individuazione punto di contatto. In alternativa, tra le parti dovrà essere formalizzato un rapporto di titolarità autonoma che definisca comunque le rispettive responsabilità e obblighi.

Una volta chiariti i ruoli relativamente alla titolarità, a seguire, potranno essere correttamente formalizzate:

- la nomina dei/delle **Responsabili** esterni/e ai sensi dell'art. 28 GDPR, la comunicazione da parte del/della Responsabile al/alla Titolare degli/delle eventuali **sub-Responsabili** e delle modalità di trattamento da parte dei/delle Responsabili tramite attività di Audit;
- la nomina delle persone **Autorizzate**, la formalizzazione delle istruzioni sulle corrette modalità di trattamento e la programmazione delle verifiche periodiche dell'ambito di autorizzazione delle/degli persone autorizzate/i.

Il protocollo rappresenta dunque una vera e propria guida operativa per lo Sperimentatore o la Sperimentatrice Principale, che dovranno comunque ricevere apposite istruzioni in qualità di preposti del trattamento e impartire a loro volta istruzioni specifiche agli altri ricercatori/ricercatrici coinvolti/e nello studio. Sin da subito è dunque necessario programmare la formazione del personale nei diversi ruoli privacy.

Treatmento dei dati⁸

Nel protocollo di studio è necessario descrivere con chiarezza il **ciclo di vita del trattamento dati (Data Flow)**, cioè come i dati saranno trattati nell'ambito dello studio, dalla fase di individuazione e inclusione nello studio della persona interessata, fino alla fase di conservazione o cancellazione dei dati al termine dello studio. Eguale attenzione deve essere posta alle applicazioni informatiche di supporto che verranno utilizzate. Come specificato nell'Introduzione, avere chiaro sin dal principio chi tratterà e come saranno trattati i dati è un elemento indispensabile per avere, in tempi celeri, le autorizzazioni necessarie per l'accesso agli stessi: solo chi effettivamente progetta e poi realizza lo studio può avere chiare tali informazioni, che devono essere esplicitate con chiarezza nel protocollo.

È bene ricordare che una precisa descrizione del ciclo di vita dei dati è indispensabile per una corretta valutazione del rischio per la protezione dei dati⁹ ed anche per la compilazione della Valutazione di

⁷ Clinical Trial Center (CTC); Clinical Trial Office (CTO); Comitato Etico Territoriale (CET).

⁸ "I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi" Considerando 39 del GDPR.

⁹ La valutazione dei rischi è un processo cruciale mediante il quale si individuano la probabilità e la gravità del rischio correlato al trattamento per la sicurezza e quindi per i diritti e le libertà di coloro che partecipano alla ricerca con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento.

Impatto Privacy (VIP) - in inglese Data Protection Impact Assessment (DPIA)¹⁰. La VIP/DPIA è un documento ulteriore rispetto al protocollo e che lo integra, che descrive il trattamento e illustra le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative adottate. La VIP/DPIA ha proprio lo scopo di analizzare e verificare l'impatto che i trattamenti previsti avranno sui diritti e le libertà delle persone coinvolte nello studio. La VIP/DPIA è obbligatoria nelle casistiche indicate nell'art. 35 del GDPR, poi integrate con il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ed è prevista anche dall'art. 110 del Codice Privacy che riguarda il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, in particolare quando non è possibile ottenere il consenso di coloro i cui dati sono necessari per svolgere la ricerca.

In termini generali è sempre importante ricordare che il trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati al comma 1 dell'articolo 5 del GDPR:

“I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)”.

Raccolta dei dati

È necessario premettere che la raccolta dei dati deve sempre rispettare il sopra citato **principio di minimizzazione dei dati** personali: è dunque responsabilità del titolare del trattamento garantire e **dare evidenza nel protocollo** che nello studio **non saranno raccolti più dati di quanti ne siano effettivamente necessari per la finalità che lo studio persegue e che questi dati saranno mantenuti solo per il limite di tempo necessario per raggiungere tale scopo**. La raccolta (come la conservazione) dei dati deve trovare

¹⁰ Cfr. Gruppo di Lavoro Articolo 29, linee guida n. WP29 n. 248.

sempre fondamento nel razionale scientifico dello studio per il quale il trattamento di quei dati è necessario.

È dunque indispensabile che nel protocollo siano descritti il set di dati strettamente necessari allo studio clinico, le ragioni scientifiche sottese alla loro raccolta, nonché le fonti e le modalità di acquisizione di tali dati. Dovrà sempre essere specificato se i dati:

- saranno raccolti nell'ambito dello studio clinico, previa informativa e richiesta di consenso della persona interessata, somministrati in sede di primo accesso o di follow up;
- sono già stati raccolti in precedenza a fini di tutela della salute;
- sono già stati raccolti in precedenza per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca;
- saranno ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute;
- saranno ricavati da campioni biologici prelevati per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca;
- saranno ricavati da campioni biologici raccolti nell'ambito di una biobanca.

È sempre necessario indicare le fonti dei dati e **descrivere dettagliatamente gli applicativi che verranno utilizzati per la raccolta e le modalità con le quali verranno gestiti**: ad esempio se questa avviene tramite estrazione dalle banche dati aziendali, da altri data base, utilizzo di app, digital device, copie cartacee, questionari, etc.

Persone che saranno coinvolte nello studio

Allo stesso modo deve essere adeguatamente specificata e scientificamente motivata la **scelta della dimensione campionaria** perché, anche in questo caso, vale il principio di minimizzazione per il quale non devono essere coinvolte più persone di quante statisticamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dello studio. Nel protocollo devono dunque essere descritti i criteri che hanno portato alla determinazione della dimensione campionaria e delle **caratteristiche delle persone che parteciperanno allo studio**. Al fine di definire correttamente le condizioni per la raccolta del consenso al trattamento e/o le altre tutele necessarie, dovrà dunque essere dichiarato se si tratta di:

- persone maggiorenni;
- persone minorenni;
- persone che appartengono a categorie vulnerabili (ad es. malati terminali, persone affette da malattie rare, vittime di violenza, persone con disabilità e, in generale, ogni casistica particolarmente delicata);
- persone incapaci (ossia persone che, a causa del loro stato clinico, sono impossibilitate a comprendere i contenuti dell'informativa e a prestare l'eventuale consenso al trattamento dei dati).

Maggiore è la vulnerabilità delle persone interessate, più robuste dovranno essere le motivazioni scientifiche che giustificano la raccolta dei loro dati e maggiori le tutele offerte per il loro trattamento e la loro conservazione.

Categorie di dati

In aderenza ai principi dettati dal GDPR sopra esposti, e in accordo con quanto richiesto dalle GCP, è sempre necessario rendere chiaramente comprensibile nel protocollo anche le motivazioni scientifiche sottese alla **scelta delle categorie di dati**¹¹ che verranno raccolti. Dovrà poi essere dichiarato se le categorie di dati trattati sono:

- **demografici** (ad es. comune/provincia di residenza/regione di residenza: tali dati potranno essere raccolti se vi è una valida ragione scientifica – ad es. per studi epidemiologici - ed è comunque necessario esplicitare le ragioni per le quali non è possibile utilizzare dati aggregati);
- **dati relativi alla salute;**
- **dati particolari a maggior tutela** (ad es.: HIV, tossicodipendenza, utilizzo di alcool o sostanze psicotrope, interruzione volontaria di gravidanza, vittime di violenza sessuale);
- **dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;**
- **dati relativi all'origine razziale**¹² **ed etnica;**
- **dati genetici.**

Se la ricerca prevede il prelievo e/o l'utilizzo di **campioni biologici**, sarà sempre necessario indicare l'origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nonché le misure che sono state adottate per garantire la volontarietà del conferimento da parte della persona interessata che ha messo a disposizione il proprio materiale biologico. Nel protocollo dovrà anche essere scritto che il/la titolare del trattamento adotterà specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi dai campioni biologici e dalle relative informazioni genetiche già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. Per tutelare la privacy delle persone i dati demografici/anagrafici devono comunque essere codificati rispetto al materiale raccolto (ad esempio crittografia o doppia codifica) mettendo in atto modalità organizzative di sicurezza dei dati.

Il trattamento di dati genetici e campioni biologici per finalità di ricerca scientifica e statistica, è consentito solo se volto alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali

L'art. 6 del GDPR e il Codice Privacy italiano prevedono le basi giuridiche legittime per il trattamento dei dati che devono sempre essere esplicitate nel protocollo di ricerca. Deve dunque essere chiarito se:

- 1) la ricerca è effettuata **in base a disposizioni di legge** o di regolamento o al diritto dell'Unione europea, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j) del GDPR, ivi incluso il caso in cui la

¹¹ I dati personali possono essere comuni o particolari: i dati personali particolari (art. 9 GDPR) sono quelli che rivelano l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati personali comuni sono quei dati che, non rientrando nella categoria di dati personali particolari, sono comunque tali da fornire informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile.

¹² Così nell'art.9 comma 1 del GDPR.

ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del d.lgs. 502/1992¹³;

oppure

- 2) la ricerca è effettuata **acquisendo il consenso esplicito e specifico delle persone interessate**: il consenso è la **base giuridica principale ed ordinaria** per ogni studio clinico ed è acquisito previa somministrazione alla persona interessata di una informativa idonea sul trattamento dati contenente gli elementi minimi previsti dall'art. 13 o 14 del GDPR. I casi nei quali il consenso può non essere acquisito sono invece normati dall'art. 110 Codice Privacy;
- 3) laddove vi sia un trattamento ulteriore dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici sulla base dell'art. 110 bis Codice Privacy.

Perché ad uno studio possa essere applicato quanto stabilito **dall'articolo 110 del nostro Codice privacy** in relazione alla possibilità di condurre **ricerche con dati di persone che non hanno espresso consenso al trattamento**, devono ricorrere **particolari ed eccezionali motivi** che precludono di ottenere il consenso esplicito, descritti nel dettaglio nel paragrafo "Impossibilità ad acquisire il consenso informato".

Gli **Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)** possono, **in alternativa al consenso, trattare i dati personali raccolti per scopi di cura per ulteriori finalità di ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico in base al comma 4 dell'art. 110-bis del Codice Privacy**¹⁴. L'IRCCS è tuttavia tenuto a fornire preventivamente e direttamente in una forma chiara, concisa ed intellegibile, le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, quali, ad esempio, il periodo di conservazione dei dati personali; il diritto della persona interessata di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione o l'opposizione al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati¹⁵.

Il trattamento dei dati di ricerca gestiti ai sensi degli articoli 110 e 110bis necessitano della **valutazione di impatto** privacy (VIP/DPIA) e sempre della **valutazione del rischio legato al trattamento dei dati**. Il/la titolare ne dovrà dare comunicazione al Garante. Il/la titolare deve inoltre obbligatoriamente pubblicare la VIP/DPIA, sui propri siti web (in estratto qualora possa rivelare informazioni che ledono diritti di proprietà intellettuale, segreti industriali o altri dati soggetti a tutela).

In tutti i suddetti casi, il parere positivo del competente comitato etico costituisce condizione di liceità del trattamento.

¹³ Dovranno comunque essere rese pubbliche sul sito istituzionale: 1) la VIP/DPIA; 2) una informativa su tutti gli aspetti rilevanti del trattamento così come previsto ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b), del GDPR e dell'art. 6 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.

¹⁴ **Art.110 - bis comma 4:** "Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento".

¹⁵ Art. 13, par. 3 e 2 del GDPR.

Obblighi informativi verso coloro che partecipano alla ricerca e acquisizione del consenso informato delle persone interessate

Il consenso informato è il processo di autodeterminazione della persona che partecipa ad uno studio clinico. Costituisce la **manifestazione di volontà della persona al trattamento dei suoi dati personali (autorizzazione/non autorizzazione al trattamento dei suoi dati)**.

Il consenso informato deve essere dato anticipatamente rispetto al trattamento dei dati, deve essere libero, specifico (riferito ad un singolo studio clinico), informato, inequivocabile, documentabile e verificabile e sempre revocabile.

È bene ricordare che il consenso al trattamento dei dati da utilizzare nell'ambito di uno studio clinico è **diverso e distinto dal consenso informato che la persona dà:**

1. relativamente **ad un determinato trattamento sanitario** e per il quale la persona deve essere informata sulle proprie condizioni di salute, sulle cure, eventuali rischi anche rispetto ad un eventuale rifiuto di quel determinato trattamento medico;
2. relativamente **alla partecipazione ad uno studio clinico** e per il quale la persona deve essere informata sulle finalità, sulle caratteristiche e sui rischi e benefici di quel determinato studio.

Deve infatti sempre essere richiesta una specifica autorizzazione all'utilizzo dei dati per uno studio clinico con un'informativa e un consenso distinti da quelli richiesti per la partecipazione allo studio stesso.

Perché il consenso sia valido, deve essere preventivamente data una adeguata e comprensibile informazione alle persone interessate, che deve comprendere gli elementi minimi previsti dall'art. 13 o 14 del GDPR. Tale informazione, che deve comunque essere attestata mediante una corrispondente informativa, deve essere specifica e contenere tutti gli elementi rilevanti perché la persona coinvolta possa operare una scelta consapevole e, nel caso, autorizzare il trattamento dei propri dati a fini di ricerca conoscendo i diritti che può legittimamente esercitare su tale trattamento. È auspicabile prevedere uno strutturato coinvolgimento dei pazienti nella fase di co-creazione delle informative specifiche e degli strumenti informativi da diffondere su larga scala, inclusi i consensi.

È molto importante che sia sempre chiaramente dichiarato nel protocollo (e conseguentemente nel modulo di consenso informato) che **alle persone sarà garantito un ritorno informativo dei risultati dello studio (comprese eventuali informazioni inattese), prevedendo che tale ritorno, se voluto, avvenga secondo le modalità più idonee.**

Nella sezione del protocollo dedicata alla selezione di coloro che partecipano allo studio dovranno inoltre essere specificate:

- l'identificazione della popolazione di riferimento;
- le fonti di acquisizione dei dati di contatto;
- se la persona è in follow up;
- se l'informativa privacy e il relativo consenso verranno somministrate direttamente alla persona;
- se è previsto un modulo (cartaceo/elettronico) per l'informativa e l'acquisizione del consenso;

- se verranno utilizzate modalità di acquisizione del consenso da remoto ed eventualmente quali;
- se è prevista la pubblicazione di una informativa privacy “breve” nelle form on-line con rinvio alla informativa completa;
- se, nel caso di persone non contattabili, l'informativa privacy verrà pubblicata in una apposita sezione del sito web istituzionale o nella piattaforma utilizzata per il trattamento (si veda il paragrafo successivo);
- se è garantito il diritto della persona a che le decisioni che la riguardano non siano prese esclusivamente mediante sistemi automatizzati.

Impossibilità ad acquisire il consenso informato

Anche quando la ricerca non ha come base giuridica una disposizione di legge - e dovrebbe dunque essere raccolto il consenso della persona interessata -, potrebbero configurarsi dei casi particolari per i quali è possibile non acquisire il consenso. Tali casi sono stati codificati nella normativa e dunque nel protocollo devono essere chiaramente descritte le ragioni specifiche per le quali non sarà possibile informare le persone interessate ed acquisirne il consenso: ciò affinché possa essere verificato che la ricerca rientri effettivamente tra i casi previsti dalla norma.

Dovranno dunque essere dichiarate le ragioni alla base di tale impossibilità a richiedere il consenso, che possono essere:

1) **Ragioni etiche** riconducibili ad una circostanza legittima per la quale la persona interessata ignora la propria condizione, come nel caso di ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati comporterebbe la rivelazione di notizie la cui conoscenza potrebbe arrecarle un danno materiale o psicologico. Sono comunque escluse da questo ambito le notizie inattese la cui comprensione sia utile per la persona interessata a preservare il suo stato di salute mediante trattamenti disponibili.

2) **Impossibilità organizzativa** derivante da ragioni particolari ed eccezionali per le quali acquisire il consenso delle persone interessate risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato o rischia di impedire o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di ricerca. Tali ragioni, che devono essere sempre documentate, potrebbero essere determinate da:

- i criteri di inclusione previsti dallo studio;
- le modalità di inclusione nello studio;
- la numerosità statistica del campione prescelto;
- il periodo temporale trascorso dal momento in cui i dati riferiti alle persone interessate sono stati originariamente raccolti;
- il decesso o la non contattabilità della persona.

In questo ultimo caso, per le persone risultate decedute o non contattabili, dovrà essere documentato ogni ragionevole sforzo compiuto per provare a contattarle ed è necessario specificare quali modalità siano state adottate come, ad esempio:

- la verifica dello stato in vita;

- la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica;
- l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti;
- l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe della popolazione residente;
- l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti: in questo caso, in genere, si ritiene possano essere effettuati almeno tre tentativi di contatto, possibilmente in momenti diversi della giornata e, nel caso ne siano stati fatti meno, dovranno esserne indicate le ragioni;
- ogni altro sforzo compiuto, che deve comunque essere specificato.

Resta fermo l'obbligo di rendere l'informativa agli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, ciò sia possibile e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo, anche al fine di consentire loro di esercitare i diritti previsti dal Regolamento.

3) **Motivi di salute riconducibili alla gravità dello stato clinico in cui versa la persona interessata** che dovrà essere tale da renderle impossibile comprendere le indicazioni rese nell'informativa e a prestare validamente il consenso.

In questi casi è **necessario** che:

- 1) lo studio sia finalizzato al miglioramento dello stesso stato clinico in cui versa la persona interessata;
- 2) sia stato comprovato che le finalità dello studio non possono essere conseguite mediante il trattamento di dati riferiti a persone in grado di comprendere le indicazioni rese nell'informativa e di prestare validamente il consenso o con altre metodologie di ricerca;
- 3) che sia stato previsto il consenso al trattamento dei dati del legale rappresentante (tutore, amministratore di sostegno etc.), del prossimo congiunto, di un familiare, del convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, del responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Ciò, fermo restando che sia resa all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati non appena le condizioni di salute glielo consentano, anche al fine dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento.

Inoltre, è sempre da ricordare che i **dati genetici** e i campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto per i medesimi solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d'età o che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico;
- 2) una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio consenso;
- 3) il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

- 4) la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Rimane poi ferma l'esigenza di **tenere in considerazione, ove possibile, l'opinione del minore o della persona incapace**. Non deve infatti esservi opposizione alla raccolta da parte della persona interessata (anche se minore o incapace) e, nel caso in cui questa revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, dovrà essere distrutto anche il campione biologico eventualmente prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.

Come sopra già accennato, per gli studi che rientrano nelle casistiche per le quali non è possibile richiedere il consenso e fornire l'informativa direttamente alle persone coinvolte, deve comunque essere redatta e resa pubblica sul sito istituzionale una VIP/DPIA (in estratto qualora possa rivelare informazioni che ledono diritti di proprietà intellettuale, segreti industriali o altri dati soggetti a tutela). Per gli studi multicentrici la VIP/DPIA dovrà essere pubblicata nei siti di tutti i centri coinvolti.

Inoltre, nei suddetti casi, sarà necessario comunicare all'Autorità Garante l'avvenuta pubblicazione della VIP/DPIA, anche mediante messa a disposizione del link ove consultarla.

Anche l'informativa, che in questi casi non viene fornita ad ogni singola persona partecipante allo studio, deve essere resa disponibile mediante pubblicazione su mezzi appropriati che dovranno essere specificati nel protocollo.

La pubblicazione della modulistica degli studi, ad esempio nei siti istituzionali, è una buona pratica per l'esercizio dei diritti da parte delle persone interessate. Questo punto tuttavia necessita di particolare attenzione per evitare che costituisca un mero adempimento burocratico a scapito del valore dato alla trasparenza e all'informazione reale delle persone.

La normativa (GDPR e le Regole Deontologiche¹⁶) segnala alcune efficaci modalità per rendere note le informazioni quali:

- a) la pubblicazione nel sito web del promotore e, nel caso di studi multicentrici, nei siti di tutti i centri coinvolti per tutta la durata dello studio;
- b) inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione nazionale o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale per studi multicentrici nazionali;
- c) inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale).

Per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie di persone, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe, possono anche essere utilizzate inserzioni in strumenti informativi di cui gli interessati sono normalmente destinatari.

Svolgere studi clinici senza il consenso dei diretti interessati è comunque da considerarsi una pratica residuale e non la prassi dei centri di ricerca, che devono coinvolgere costantemente le persone nei progetti.

¹⁶ Art. 14 par. 5, lett. B) del GDPR e art 6 comma 3 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018.

Il coinvolgimento delle persone nella ricerca

Le nuove linee guida internazionali GCP E6(R3) e la Dichiarazione di Helsinki sottolineano come sia fondamentale prevedere, in fase di disegno e conduzione di uno studio di ricerca in campo medico, il coinvolgimento delle persone (sane o malate) e delle loro comunità.

Il coinvolgimento dei/delle pazienti e in generale dei/delle cittadini/e, indicato con l'acronimo "PPI" (**Patient and Public Involvement**) definisce una **ricerca partecipativa** di grande rilevanza per la ricerca clinica nel suo complesso, che garantirebbe anche di affrontare le nuove sfide informative sociali legate alla privacy e alla protezione dei dati.

L'attenzione a questo aspetto diventa poi fondamentale per gli studi che, per le questioni etico-organizzative di cui al paragrafo precedente, non prevedono di acquisire un consenso diretto di coloro che partecipano allo studio.

La partecipazione delle persone coinvolte da uno studio clinico garantisce che lo sforzo informativo/formativo messo in atto anche attraverso la pubblicazione di informativa e DPIA nei siti dei centri partecipanti agli studi, possa realmente essere efficace in termini di eticità e rispetto delle persone: in questo modo, infatti, viene evitato il rischio di autoreferenzialità della ricerca e promosso attivamente il rispetto del principio di autodeterminazione, soprattutto per i gruppi vulnerabili, anche quando il consenso informato non è applicabile come strumento di tutela effettiva.

Le associazioni di pazienti e i gruppi di difesa, inoltre, possono mettere in contatto i ricercatori e le ricercatrici con coloro che partecipano agli studi, incoraggiando le persone ad un sempre maggior coinvolgimento nella ricerca a beneficio della qualità e dell'utilità sociale.

Riportare questo aspetto nel protocollo è un valore etico-sociale-organizzativo a tutela delle persone e in linea con le nuove normative europee quali il Regolamento European Health Data Space (Regulation (EU) 2025/327¹⁷).

Pseudonimizzazione e creazione della scheda di raccolta dati/ Case Report Form (CRF)

Nel protocollo dovranno essere indicate le **tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione adottate per rendere i dati personali non direttamente riconducibili alle persone interessate**. Se non è possibile adottare tali tecniche a causa del volume dei dati trattati, la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, dovranno essere specificate quali altre soluzioni verranno adottate per rendere i dati personali non direttamente riconducibili agli/alle interessati/e, garantendo tuttavia, solo in caso di necessità, la possibilità di identificarli/le.

Dai codici di pseudonimizzazione utilizzati non devono essere desumibili dati personali identificativi delle persone interessate (ad es. le iniziali del nome e cognome, la data di nascita etc.): nel caso in cui qualche dato debba necessariamente essere presente nel codice, devono esserne giustificate le ragioni nel protocollo.

¹⁷ Regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2025 sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847.

La CRF elettronica e la qualità dei dati

La questione delle **garanzie qualitative e di sicurezza derivanti dall'utilizzo della CRF per la raccolta e la conservazione dei dati** è molto importante: non è possibile utilizzare strumenti non adeguati come, ad esempio, le CRF cartacee o altri strumenti non in grado di permettere la dovuta tracciatura delle modifiche apportate (come ad esempio i fogli di calcolo elettronici). È sempre necessario specificare le garanzie offerte anche attraverso l'esplicitazione delle certificazioni possedute dagli strumenti digitali utilizzati: ciò non solo per il rispetto della normativa privacy, ma anche per aderire ai criteri richiesti dalle norme settoriali quali le GCP. È dunque necessario garantire che:

- l'elaborazione dei dati sia conforme ai requisiti di completezza, precisione, affidabilità stabiliti dal promotore e che questi siano conformi alle caratteristiche prefissate (validazione);
- il sistema permetta solo modifiche documentabili dei dati e che non vi sia cancellazione alcuna dei dati immessi nel sistema (cioè predisporre un "tracciato di verifica" ed una traccia dei dati e delle correzioni);
- il sistema preveda misure di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato ai dati o la loro perdita anche solo parziale (accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi);
- siano previsti sistemi di autenticazione e di autorizzazione per il personale preposto al trattamento in funzione dei ruoli ricoperti e delle esigenze di accesso e trattamento, avendo cura di utilizzare credenziali di validità limitata alla durata dello studio e di disattivarle al termine dello stesso;
- siano adottate procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati ai soggetti autorizzati al trattamento;
- vengano utilizzati sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie;
- sia conservato l'elenco delle persone autorizzate ad apportare modifiche ai dati;
- sia salvaguardato l'occultamento (ad es. l'occultamento durante l'immissione e l'elaborazione dei dati);
- l'accesso al promotore sia possibile per i soli dati pseudonimizzati;
- qualora i dati vengano modificati durante l'elaborazione, sia sempre possibile confrontare le osservazioni ed i dati originali con quelli elaborati.

È necessario che i centri di ricerca si dotino di procedure legate alla gestione IT e di data management secondo gli standard ECRIN¹⁸ previsti per la certificazione di un "centro dati di ricerca". La qualità del dato è influenzata anche dagli attori coinvolti in fase di inserimento dati, costituzione del database e di analisi. Lo sviluppo di un piano di gestione dei dati (Data Management Plan) consente di rendere tracciabile e riproducibile il processo sia prospettico che a ritroso.

¹⁸ ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network).

Analisi e conservazione dei dati

Nel protocollo devono essere specificate le **modalità di analisi dei dati**, indicando da chi vengono condotte le analisi e se sono utilizzati software e strumenti di AI: deve essere dichiarato chi avrà accesso al data base e con quali ruoli privacy (titolare autonomo, contitolare, responsabile esterno del trattamento).

Quando i **dati sono analizzati tramite sistemi informatici avanzati**¹⁹ è sempre necessario indicare la logica algoritmica che verrà utilizzata, specificando i possibili effetti su coloro che partecipano alla ricerca e se i dati oggetto di trattamento contribuiranno all'addestramento del sistema. È da ricordare che, ai sensi dell'art. 22 del GDPR, in nessun caso i servizi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per prendere decisioni basate su trattamenti esclusivamente automatizzati, senza che vi sia un intervento umano: è dunque necessario esplicitare che le attività previste mediante l'intelligenza artificiale non rientrano tra quelle vietate dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI ACT)²⁰ entrato in vigore il 1° agosto 2024.

L'utilizzo di strumentazioni software rende necessario specificare se il produttore e/o il fornitore del software abbiano o meno accesso ai dati. In caso positivo è infatti indispensabile dare atto del **ruolo del produttore e/o fornitore**, indicando se tratterà i dati in qualità di titolare autonomo, di contitolare o di responsabile esterno del trattamento. Per i fornitori extra UE vanno precisate le garanzie adottate per il trattamento (ad es. decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard, etc.).

Nel protocollo è necessario indicare e motivare il **tempo di conservazione previsto per i dati dello studio** che deve essere sempre coerente con le finalità perseguite. Dovrà essere specificato se è prevista una durata di conservazione differente del data base anagrafico (contenente le corrispondenze tra anagrafica e codice pseudonimo dei partecipanti), rispetto a quella della CRF (contenente i dati di ricerca): una volta effettuata la verifica dell'esattezza dei dati, infatti, potrebbe non essere più necessario conservare il data base anagrafico.

Deve inoltre essere chiaramente **definito il periodo di conservazione dei dati successivo alla conclusione dello studio**, al termine del quale tali dati (ed i campioni biologici se presenti²¹) saranno cancellati/anonimizzati/distrutti: anche in questo caso, il periodo di conservazione deve essere coerente con le finalità perseguite e motivato anche in base alla letteratura scientifica e/o a linee guida internazionali.

Nell'eventualità che, allo scadere dei termini, si preveda che i **dati siano resi anonimi**²², è necessario indicare quale tecnica verrà adottata (ad es. soppressione; aggregazione; generalizzazione; perturbazione; K-anonimato; L-diversità; T-closeness). In ogni caso, è opportuno tenere in considerazione che talvolta non è sufficiente cancellare fisicamente i dati da un archivio per essere sicuri di chiudere correttamente il ciclo di vita dei dati personali, ma occorre verificare con attenzione che non ne siano rimaste tracce in tutti gli archivi compresi quelli di terzi coinvolti nello studio.

¹⁹ È necessario definire la natura di questi strumenti che potrebbero di fatto essere dispositivi medici non riconosciuti.

²⁰ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).

²¹ Vi è la possibilità che, alla fine di uno studio, i campioni residui e con consenso adeguato possano essere biobancati per scopi di ricerca futura.

²² Per anonimo si intende quel dato che, in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad una persona identificata o identificabile.

Comunicazione o trasmissione dei dati

Un elemento importante e che deve essere affrontato sin dal momento in cui lo studio viene disegnato, è il flusso dei dati: **è infatti sempre necessario indicare a quali soggetti verranno comunicati i dati e definire le modalità di comunicazione e i metodi adottati per ridurre i rischi.** Ad esempio, per la comunicazione dei dati raccolti nell'ambito dello studio a una banca dati centralizzata oppure al promotore o a soggetti esterni di cui lo stesso promotore si avvale per la conduzione dello studio, è sempre necessario servirsi di canali di trasmissione protetti, tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia. Oppure, laddove si preveda che la trasmissione dei dati sarà effettuata mediante un supporto ottico (CD-ROM), sarà necessario designare una persona specificamente incaricata della ricezione presso il promotore ed è necessario utilizzare, per la condivisione della chiave di cifratura dei dati, un canale di trasmissione differente da quello utilizzato per la trasmissione del contenuto.

Se poi si prevede di effettuare trasferimenti di dati in Paesi Extra UE, questi devono essere indicati specificando se il trasferimento avviene in forza di:

- decisione di adeguatezza (art. 45 del GDPR);
- sottoscrizione Clausole Contrattuali Standard (SCC) (art. 46, par. 2, lett. c) e d) del GDPR);
- norme vincolanti di impresa (Binding Corporate Rules);
- in maniera residuale, il consenso esplicito ed informato della persona interessata.

Durante tutto il ciclo di vita (dalla pianificazione alla raccolta, dall'analisi alla condivisione, dalla conservazione al riuso), i dati dovrebbero essere resi FAIR adottando principi di natura tecnica da cui derivano una serie di buone pratiche tra loro interconnesse.

Conclusioni

I dati sanitari rappresentano una risorsa fondamentale per la ricerca clinica, permettendo di migliorare la comprensione delle malattie, sviluppare nuove terapie e ottimizzare l'assistenza e la cura delle persone. Tuttavia, il loro utilizzo richiede un approccio responsabile, in grado di bilanciare innovazione scientifica e rispetto dei diritti delle persone. Con l'evoluzione tecnologica e normative più flessibili, il futuro promette scoperte rivoluzionarie, a patto che si affrontino le sfide etiche e metodologiche con rigore scientifico.

Il protocollo clinico di una ricerca biomedica costituisce senza dubbio il documento fondamentale dal quale, se ben disegnato, è possibile ricavare tutte le informazioni necessarie per la redazione di tutta la modulistica privacy (informativa, consensi, VIP/DPIA, contratti, data management plan etc). È dal protocollo che si evince la qualità scientifica ed etica di uno studio ed è sempre il protocollo il principale punto di riferimento per la valutazione posta in essere anche dai comitati etici.

A garanzia dell'eticità del protocollo e della sua applicabilità vi è la possibilità che alla redazione possano partecipare non solo clinici esperti e gli uffici di supporto alla ricerca dei centri partecipanti, ma anche le persone (sane e malate) che dovranno poi essere coinvolte e le loro comunità.

Il regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (EDHS) costituirà una nuova sfida per la protezione dei dati delle persone e il loro coinvolgimento aumenterà la fiducia della collettività garantendo un uso etico e trasparente dei dati sanitari nella ricerca.

Parallelamente al protocollo clinico bisogna implementare una governance dei dati di ricerca presso le istituzioni sanitarie e di ricerca, oggi quanto mai essenziale date le enormi quantità e varietà di dati trattati e per assicurare la conformità agli standard applicabili come il GDPR.

Approfondimenti

L'impatto della digitalizzazione in ricerca clinica

di Luisa De Stefano²³ e Noemi Porrelli²⁴

La digitalizzazione ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo della ricerca clinica, andando ben oltre il semplice aggiornamento tecnologico per trasformarsi in un profondo cambiamento culturale. Le innovazioni digitali, infatti, hanno permesso di ripensare l'intero processo di sviluppo dei farmaci, rendendo possibile un approccio più rapido, flessibile e centrato sui bisogni dei pazienti.

L'integrazione di strumenti avanzati come l'Intelligenza Artificiale, la telemedicina, i dispositivi indossabili e sistemi informativi interoperabili ha reso gli studi clinici più agili e inclusivi. Ad esempio, la decentralizzazione degli studi clinici (Decentralized Clinical Trials, DCT) ha consentito di superare le barriere geografiche, permettendo una partecipazione più ampia e diversificata, mentre l'uso di algoritmi predittivi ha accelerato la scoperta di nuovi farmaci e ottimizzato il monitoraggio dei rischi associati alle sperimentazioni. Queste tecnologie, come sottolineato da esperti come Eric J. Topol, non sono soltanto strumenti tecnici, ma veicoli di una trasformazione che ridefinisce il rapporto tra paziente e medicina, favorendo una cura più personalizzata e tempestiva. In questo contesto, la digitalizzazione si configura come il motore che trasforma le sfide complesse della sanità contemporanea in opportunità concrete, capace di migliorare l'efficacia degli interventi terapeutici e, di conseguenza, la qualità della vita delle persone.

Parallelamente, **l'uso secondario dei dati** rappresenta uno degli aspetti più innovativi e promettenti della digitalizzazione in ambito sanitario. Tradizionalmente, i dati raccolti durante la pratica clinica venivano utilizzati esclusivamente per finalità diagnostiche o terapeutiche; oggi, invece, questi stessi dati vengono riutilizzati per generare nuove evidenze scientifiche, migliorare i protocolli di studio e contribuire a una medicina sempre più personalizzata. L'analisi dei dati real-world (Real-World Data, RWD) e la conseguente produzione di evidenze reali (Real-World Evidence, RWE) consentono di valutare l'efficacia e la sicurezza dei trattamenti in contesti quotidiani, superando alcune limitazioni dei trial clinici tradizionali che, per loro natura, possono escludere determinati gruppi di pazienti. L'uso secondario dei dati permette, quindi, di identificare pattern e tendenze che altrimenti rimarrebbero nascosti, offrendo spunti preziosi per migliorare la gestione delle terapie e affinare la ricerca. Tuttavia, questo approccio non è privo di sfide: la gestione di grandi volumi di informazioni sensibili richiede sistemi informatici avanzati e normative rigorose per garantire la privacy e la sicurezza dei dati. È necessario, pertanto, sviluppare infrastrutture digitali che consentano una gestione efficiente e sicura di queste informazioni, garantendo al contempo trasparenza e fiducia da parte dei pazienti. Solo attraverso un uso responsabile e ben regolamentato dei dati sarà possibile sfruttare appieno il loro potenziale, trasformandoli in strumenti di innovazione e progresso per la ricerca clinica.

Grazie all'accesso sempre più ampio a dispositivi di monitoraggio, applicazioni sanitarie e piattaforme digitali, oggi le persone hanno la possibilità di raccogliere, analizzare e condividere dati sulla propria condizione clinica in tempo reale. Sensori indossabili, smartwatch e dispositivi connessi consentono di tenere sotto controllo parametri vitali come battito cardiaco, pressione arteriosa, livelli di glucosio e

²³ Luisa De Stefano, Patient Partnership Lead, Roche Pharma Italia

²⁴ Noemi Porrello, Evidence Generation Lead, Roche Pharma Italia

qualità del sonno, offrendo un monitoraggio continuo che un tempo era impensabile al di fuori di un contesto ospedaliero. Queste tecnologie permettono non solo di migliorare la prevenzione e la gestione delle malattie croniche, ma anche di fornire ai medici informazioni più dettagliate e personalizzate, facilitando diagnosi più accurate e tempestive.

Un aspetto fondamentale di questa trasformazione è la maggiore **partecipazione dei pazienti al proprio percorso di cura**. L'accesso a informazioni sanitarie dettagliate attraverso app dedicate e portali digitali consente alle persone di comprendere meglio il proprio stato di salute, confrontarsi con esperti e prendere decisioni più informate sulle proprie cure. Questo approccio favorisce un modello di assistenza sanitaria più partecipativo, in cui il paziente non è più un soggetto passivo che segue indicazioni mediche, ma un individuo consapevole che collabora con i professionisti della salute per individuare il trattamento più adatto alle proprie esigenze. Inoltre, la digitalizzazione ha reso possibile il coinvolgimento attivo dei pazienti nella ricerca clinica: grazie alle piattaforme online, oggi è più semplice partecipare a studi e trial clinici, contribuendo alla raccolta di dati essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie innovative. Questa evoluzione porta con sé enormi vantaggi, ma anche alcune sfide. Se da un lato la possibilità di monitorare continuamente la propria salute offre un controllo senza precedenti, dall'altro è necessario garantire che i pazienti dispongano delle competenze digitali necessarie per interpretare correttamente i dati raccolti e utilizzarli nel modo più appropriato. Inoltre, la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni personali rimane una questione cruciale: la condivisione di dati sanitari deve avvenire nel rispetto di normative rigorose, per evitare il rischio di utilizzi impropri o violazioni della riservatezza. Tuttavia, se affrontata con le giuste precauzioni, questa rivoluzione digitale ha il potenziale per rendere la medicina più personalizzata, accessibile ed efficace, avvicinando il sistema sanitario alle reali esigenze delle persone e migliorando sensibilmente la qualità della vita dei pazienti.

Guardando al futuro, risulta evidente come il successo della digitalizzazione e dell'uso secondario dei dati nella ricerca clinica dipenda da investimenti mirati, formazione continua e una collaborazione efficace tra istituzioni, industria e mondo accademico. Iniziative come il "Programma strategico per il decennio digitale 2030" della Commissione Europea e il "Framework for Real-World Evidence" della Food and Drug Administration (FDA) sono esempi di come gli enti internazionali stiano già promuovendo standard e investimenti per favorire la trasformazione digitale del settore sanitario. La necessità di armonizzare le normative e di sviluppare competenze digitali avanzate è fondamentale per superare le barriere attuali, quali la frammentazione dei dati, la sicurezza informatica e il divario nelle infrastrutture tecnologiche. Inoltre, il coinvolgimento attivo dei pazienti, che devono essere adeguatamente informati sui benefici e sui rischi legati alla condivisione dei propri dati, risulta cruciale per costruire un sistema sanitario più resiliente e partecipativo. In questo scenario, la sinergia tra pubblico e privato diventa essenziale per sviluppare soluzioni innovative che possano trasformare il paradigma della ricerca clinica, rendendola non solo più efficiente e sostenibile, ma anche capace di rispondere in modo tempestivo alle emergenze e alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione.

Bibliografia:

Draghi M. Il Rapporto Draghi in italiano. Il futuro della competitività Europea. Settembre 2024. <https://www.eunews.it/2024/09/09/il-rapporto-draghi-in-italiano/>

EFPIA. Why is data access important? https://www.efpia.eu/media/602745/efpia_why_is-data-access-important.pdf

European Commission. Shaping Europe's digital future. February 2020. https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

European Medicines Agency (EMA). Real-world evidence framework to support EU regulatory decision-making: Report on the experience gained with regulator-led studies from September 2021 to February 2023. EMA, 2023. <https://www.ema.europa.eu>

European Medicines Agency. Regulatory Science Strategy to 2025. EMA, 2020. <https://www.ema.europa.eu>

European Union. Programma strategico per il decennio digitale 2030. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/2030-digital-decade-policy-programme.html>

Iorio V. Nasce la banca dati sanitaria europea: sarà operativa entro il 2025. EURACTIV Italia, 2022. <https://euractiv.it/section/salute/news/nasce-la-banca-dati-sanitaria-europea-sara-operativa-entro-il-2025/>

Osservatori Digital Innovation. L'innovazione nei processi di ricerca clinica: dai decentralized clinical trial ai real-world data. Politecnico di Milano, 2023. <https://www.osservatori.net/report/life-science-innovation/innovazione-processi-ricerca-clinica-decentralized-clinical-trial-real-world-data>

Topol EJ. Deep Medicine. How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, New York 2019.

Topol EJ. The Creative Destruction of Medicine. How the Digital Revolution Will Create Better Health Care. Basic Books, New York 2012.

U.S. Food and Drug Administration. Framework for Real-World Evidence. FDA, 2018. <https://www.fda.gov>

La condivisione dei dati sanitari in Italia: un pilastro per l'innovazione nella cura e nella ricerca

Stefano Dalmiani²⁵

La trasformazione digitale della sanità rappresenta una delle sfide e, al contempo, delle opportunità più significative per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano. Al centro di questa trasformazione vi è la capacità di condividere i dati sanitari in modo sicuro, efficiente ed etico. La condivisione dei dati non è un fine in sé, ma uno strumento fondamentale per migliorare la continuità assistenziale delle persone affette da malattia (finalità di cura primaria), ottimizzare la programmazione sanitaria e l'analisi epidemiologica (finalità di governo), e accelerare la ricerca scientifica (finalità di ricerca).

La condivisione dei dati sanitari rappresenta un passo fondamentale per l'evoluzione del SSN verso modelli di cura più personalizzati, predittivi, partecipativi e preventivi (Medicina delle 4P), nonché per l'avanzamento della ricerca biomedica ed epidemiologica. La capacità di far circolare l'informazione clinica in modo sicuro, tempestivo ed efficiente tra i diversi attori del sistema (strutture sanitarie, professionisti, pazienti, enti di ricerca) è abilitata da infrastrutture tecnologiche complesse e governata da un quadro normativo stringente, con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Reg. UE 2016/679) e la normativa nazionale di adeguamento come riferimenti primari. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0 e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono esempi concreti di iniziative volte a potenziare tale condivisione.

La gestione e la condivisione di informazioni così sensibili richiedono un approccio multidisciplinare che integri solide basi tecnologiche, rigorose misure di sicurezza, standard condivisi e una governance chiara.

I temi fondamentali che sono individuati nei processi di condivisione sono:

- aspetti tecnici dell'infrastruttura di condivisione;
- sicurezza informatica nella condivisione e conservazione, affidabilità dei servizi e continuità operativa;
- standard di interoperabilità;
- terminologie cliniche e ontologie.

Questi aspetti sono brevemente descritti nel seguito.

Aspetti tecnici dell'infrastruttura di condivisione

La condivisione efficace dei dati sanitari poggia su un'infrastruttura tecnologica complessa e resiliente. Gli elementi chiave di questa infrastruttura sono descritti nel seguito.

Fonti dei Dati

I dati sanitari provengono da una moltitudine di sistemi eterogenei, ma la base di partenza è l'identificazione univoca del paziente soggetto tramite sistemi robusti di identificazione univoca della persona (Master Patient Index - MPI), anche a livello regionale o nazionale, che sono essenziali per correlare correttamente le informazioni provenienti da fonti diverse:

²⁵ Stefano Dalmiani, Direttore Area Bioingegneria; Responsabile Bioinformatica traslazionale e e-Health – Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

- Cartelle Cliniche Elettroniche (CCE) / Sistemi Informativi Ospedalieri (SIO): il cuore della documentazione clinica ospedaliera;
- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): il repository nazionale (o regionale) che raccoglie la storia clinica del cittadino, alimentato da diverse fonti. La sua evoluzione (FSE 2.0) mira a una maggiore interoperabilità e ricchezza informativa;
- Sistemi di Laboratorio (LIS - Laboratory Information System): gestione dei dati degli esami di laboratorio;
- Sistemi di Radiologia (RIS - Radiology Information System) e Archiviazione Immagini (PACS - Picture Archiving and Communication System): gestione di referti e immagini diagnostiche ed interventistiche;
- Cartelle cliniche dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS);
- Dispositivi Medici Connessi (IoT), Wearable e App Paziente: fonti emergenti di Patient-Generated Health Data (PGHD).

Architetture di Memorizzazione

Per memorizzare i dati è necessaria una infrastruttura tecnologica modellata secondo approcci diversi. Si va da repository unici (più semplici da interrogare ma con maggiori rischi di single point of failure e privacy) a modelli federati dove i dati rimangono presso le strutture originarie e vengono interrogati tramite piattaforme di interoperabilità (più complessi ma potenzialmente più rispettosi della privacy e della governance locale). Ad esempio, l'approccio italiano con l'FSE è intrinsecamente federato a livello regionale/nazionale.

- Federato: come nel caso dell'attuale FSE, i dati rimangono primariamente presso le strutture che li hanno generati e un indice centrale (o regionale) permette di localizzarli e recuperarli su richiesta.
- Centralizzato/Ibrido: alcune piattaforme (es. per la ricerca o la telemedicina) possono prevedere la centralizzazione (o la creazione di copie cache) di specifici dataset per facilitare analisi aggregate o l'accesso rapido in contesti specifici, sempre nel rispetto delle normative sulla privacy.
- Cloud vs. On-Premise: l'adozione del cloud (certificato per dati sanitari, es. AgID Cloud Marketplace) offre scalabilità e flessibilità, ma richiede attente valutazioni su sicurezza, sovranità dei dati e costi. Molte strutture mantengono ancora infrastrutture on-premise o ibride.
- Data Lake e Data Warehouse Sanitari: per finalità di analisi e ricerca, i dati (spesso anonimizzati o pseudonimizzati) vengono aggregati e strutturati in repository ottimizzati per l'interrogazione complessa.

Meccanismi di Trasmissione e Interoperabilità

La condivisione dei dati sanitari si basa su architetture IT complesse che devono garantire interoperabilità, scalabilità e sicurezza. Alla base fisica di queste ci sono le Architetture di Rete, espresse in reti dedicate e sicure (es. reti geografiche VPN MPLS o SD-WAN) per connettere le diverse entità del SSN (ASL, AO, IRCCS, Medici di Medicina Generale - MMG, Pediatri di Libera Scelta - PLS). La connettività deve garantire adeguata banda passante e bassa latenza per supportare lo scambio di dati, inclusi quelli di grandi dimensioni come le immagini diagnostiche (DICOM).

Il cuore tecnico della condivisione è rappresentato da piattaforme di interoperabilità (spesso basate su architetture a microservizi e containerizzazione) che fungono da "hub" o orchestratori per lo scambio di messaggi e documenti clinici. Queste piattaforme implementano protocolli standard (vedi successivo paragrafo Standard di interoperabilità) e gestiscono il routing delle informazioni tra i sistemi sorgente (es. Sistemi Informativi Ospedalieri - SIO/HIS, sistemi di Laboratorio - LIS, sistemi Radiologici - RIS/PACS) e i sistemi destinatari (es. FSE, piattaforme di ricerca, sistemi di telemedicina).

A livello software le API (Application Program Interfaces), in particolare le API RESTful basate su standard come FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), sono fondamentali per consentire l'accesso controllato e granulare ai dati. Permettono a sistemi eterogenei di interagire in modo standardizzato per richiedere o inviare specifiche porzioni di dati clinici (es. singole osservazioni, allergie, prescrizioni).

Cybersecurity: proteggere il patrimonio informativo sanitario

La natura estremamente sensibile dei dati sanitari impone l'adozione di misure di sicurezza informatica rigorose, in linea con il GDPR e le best practice internazionali (es. ISO 27001, linee guida ENISA, AgID, ACN - Agenzia per la Cybersecurity Nazionale).

La sicurezza dei dati sanitari è un requisito non negoziabile. Le violazioni possono avere conseguenze devastanti sulla privacy dei pazienti, sulla fiducia nel sistema e sulla continuità operativa delle strutture. Le strategie di cybersecurity devono essere multi-livello, a partire dalla applicazione dei Principi Fondamentali (Triade CIA):

- **Riservatezza (Confidentiality):** assicurare che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati;
- **Integrità (Integrity):** garantire che i dati non vengano alterati in modo improprio o non autorizzato. Questa può essere garantita dalla applicazione di funzioni di hash (es. SHA-256) e firme digitali per garantire che i dati non vengano alterati durante la trasmissione o l'archiviazione e per certificarne l'origine;
- **Disponibilità (Availability):** assicurare che i dati e i sistemi siano accessibili agli utenti autorizzati quando necessario.

Per la sicurezza informatica è necessario affrontare tutte le minacce a partire da quelle più comuni: ransomware, malware, phishing, attacchi Distributed Denial of Service (DDoS), accessi non autorizzati (interni o esterni), furto di credenziali, vulnerabilità software non corrette.

Per fare fronte a queste minacce vanno applicate delle Misure di Mitigazione Tecniche e Organizzative:

- **Controllo degli Accessi:** implementazione di robusti sistemi di autenticazione (es. autenticazione a più fattori - MFA) e autorizzazione basati sui ruoli (RBAC - Role-Based Access Control) o sugli attributi (ABAC - Attribute-Based Access Control), garantendo il principio del "minimo privilegio";
- **Crittografia:** cifratura dei dati sia "at rest" (quando memorizzati su dischi o database) sia "in transit" (durante la trasmissione su reti), utilizzando algoritmi robusti (es. AES, TLS);
- **Sicurezza Infrastrutturale:** protezione perimetrale (firewall, Intrusion Detection/Prevention Systems - IDS/IPS), segmentazione delle reti, hardening dei sistemi operativi e delle applicazioni, gestione delle patch e delle vulnerabilità (Vulnerability Assessment, Penetration Testing);
- **Vulnerability Management:** scansione regolare delle vulnerabilità, applicazione tempestiva delle patch di sicurezza;
- **Security Audit e Logging:** registrazione dettagliata degli accessi e delle operazioni sui dati. Tracciamento immutabile e dettagliato di tutte le operazioni di accesso, modifica o cancellazione

dei dati (chi, cosa, quando, come). Questi log devono essere protetti e regolarmente analizzati per consentire il monitoraggio e l'analisi forense in caso di incidenti;

- Monitoraggio Continuo: utilizzo di sistemi SIEM (Security Information and Event Management) per la raccolta e l'analisi correlata dei log di sicurezza, al fine di identificare e rispondere tempestivamente a potenziali incidenti;
- Formazione del Personale: consapevolezza sui rischi (es. phishing) e sulle policy di sicurezza aziendali.

È obbligatoria l'aderenza al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679), alle normative specifiche italiane (Codice Privacy D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018), alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ma anche ISO/IEC 27001 e correlati (es. 27701 per la privacy).

Business Continuity e Disaster Recovery (BC/DR)

La BC/BR è vitale in sanità al fine di garantire la continuità operativa. Un'interruzione nell'accesso ai dati clinici può compromettere direttamente la cura del paziente. Si parte da una Analisi dei Rischi e dell'Impatto (BIA - Business Impact Analysis), che consiste nell'identificare i processi critici dipendenti dai dati e valutare l'impatto di una loro indisponibilità. Vi deve poi essere la Definizione di Obiettivi (RPO/RTO):

- Recovery Point Objective (RPO): la massima quantità di dati che si è disposti a perdere in caso di disastro (misura la frequenza dei backup);
- Recovery Time Objective (RTO): il tempo massimo accettabile per ripristinare le funzionalità dopo un'interruzione.

Per sistemi critici di cura, RTO e RPO devono essere molto bassi (minuti o ore).

Successivamente alla definizione e valutazione degli obiettivi si possono applicare delle Strategie di Continuità:

- Ridondanza Infrastrutturale: implementazione di architetture ad alta disponibilità (High Availability - HA) con componenti hardware e software ridondanti (server, storage, network link, bilanciatori di carico) per eliminare singoli punti di fallimento (Single Point of Failure - SPOF);
- Backup e Ripristino: strategie di backup regolari (giornalieri o più frequenti), completi e incrementali, con copie conservate off-site (preferibilmente in data center geograficamente distinti) e regolarmente testate per verificarne la recuperabilità;
- Piani di Disaster Recovery: documentazione dettagliata delle procedure da seguire in caso di disastro (evento che rende indisponibile il sito primario), inclusa l'attivazione di un sito secondario (DR site) e le modalità di failover e failback. Test periodici dei piani di DR sono essenziali;
- Data Center Sicuri: utilizzo di data center certificati (es. TIER III/IV, ISO 27001) che garantiscano sicurezza fisica, alimentazione elettrica ridondata (UPS, generatori), sistemi di condizionamento e anti-incendio adeguati.

Standard di Interoperabilità

L'interoperabilità – la capacità di sistemi diversi di scambiare e utilizzare informazioni in modo efficace – è la chiave per una condivisione dei dati realmente funzionante. Senza standard condivisi, i sistemi

parlano "lingue" diverse. L'interoperabilità tecnica e semantica è la *conditio sine qua non* per una condivisione dei dati.

Lo standard Scambio Dati più diffuso in sanità è HL7 (Health Level Seven). HL7 è una famiglia di standard internazionali composti da:

- *HL7 v2.x*: ampiamente diffuso per la messaggistica tra sistemi (es. ammissioni, dimissioni, ordini, referti);
- *HL7 V3 CDA (Clinical Document Architecture)*: standard per la struttura e la semantica dei documenti clinici (es. referti, lettere di dimissione). Fondamentale per l'FSE;
- *HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)*: lo standard emergente, basato su tecnologie web moderne (API RESTful, JSON/XML), risorse granulari e profili adattabili. È considerato il futuro dell'interoperabilità sanitaria per la sua flessibilità e facilità di implementazione. L'Italia lo sta adottando progressivamente, anche nell'ambito dell'FSE 2.0. Questo standard è stato scelto per implementare lo standard europeo di scambio dati clinici (EEHRxF).

Lo Standard per Immagini Mediche è il DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Viene usato come standard universale per la trasmissione, l'archiviazione e la visualizzazione di immagini mediche (TAC, RMN, RX, etc.) e dei dati associati.

Terminologie Cliniche e Ontologie

Per garantire che i dati scambiati siano compresi univocamente dai sistemi riceventi (interoperabilità semantica), è cruciale l'adozione di terminologie e classificazioni comuni.

Per questo, oltre all'interoperabilità *sintattica* (struttura dei dati), è essenziale l'interoperabilità *semantica* (comprensione univoca del significato dei dati). Questo si ottiene tramite l'adozione di terminologie cliniche standardizzate e ontologie.

Le principali Terminologie Standard sono:

- **SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms)**: la terminologia clinica più completa al mondo, copre diagnosi, sintomi, procedure, etc. fondamentale per una codifica clinica dettagliata e non ambigua. La sua adozione in Italia è in corso, ma frammentata;
- **LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)**: standard per codificare osservazioni di laboratorio, misurazioni cliniche e documenti. Essenziale per l'interoperabilità dei risultati di laboratorio nell'FSE;
- **ICD (International Classification of Diseases)**: utilizzato principalmente per la classificazione delle cause di morte e per scopi statistici e di rimborso (in Italia si usa ancora ampiamente ICD-9-CM per le SDO, con transizione verso ICD-10);
- **ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)**: standard per la classificazione dei farmaci.

Conclusioni

La condivisione dei dati sanitari per la cura e la ricerca in Italia è un percorso complesso ma imprescindibile. Richiede investimenti continui in infrastrutture tecnologiche moderne, un impegno costante nella cybersecurity, l'adozione rigorosa di standard internazionali (con HL7 FHIR come protagonista emergente) e terminologie cliniche condivise (come SNOMED CT e LOINC). Altrettanto

cruciali sono una governance chiara, il rispetto assoluto della normativa sulla privacy (GDPR e leggi nazionali), la garanzia della business continuity e la formazione del personale.

Superare queste sfide permetterà di sbloccare l'enorme potenziale dei dati sanitari per migliorare la qualità e l'efficienza del SSN, personalizzare le cure, accelerare la ricerca scientifica e, in definitiva, migliorare la salute dei cittadini italiani. L'eHealth, attraverso la gestione intelligente e sicura dei dati, è il motore di questa evoluzione.

L'accesso a piattaforme di dati e database digitali

di *Silvo Conticello*²⁶

Negli ultimi quindici anni la disponibilità di database genomici e trascrittomici pubblici ha profondamente trasformato la ricerca biomedica. Iniziative internazionali come *The Cancer Genome Atlas* (TCGA)²⁷, il *Genotype-Tissue Expression Project* (GTEx)²⁸, la *UK Biobank*²⁹ e *Genomics England*³⁰ hanno prodotto e reso accessibili milioni di dati provenienti da sequenziamenti genomici, trascrittomici e clinici di campioni umani. L'accesso a queste risorse permette ai ricercatori di accedere a dati provenienti da popolazioni e contesti patologici differenti, ottenuti in maniera controllata e sistematica. L'utilizzo di dati pubblici consente di ottimizzare le risorse economiche e sperimentali, riducendo la necessità di generare nuovi dataset e promuovendo attivamente la scienza aperta (*open science*) e la ricerca collaborativa.

Per bilanciare la diffusione e l'utilizzo di questi dati con la tutela della privacy dei partecipanti, queste banche dati operano spesso con un modello ad accesso controllato, che si basa su procedure di autorizzazione e sull'uso etico dei dati. La capacità di accedere, gestire e analizzare dati genomici e trascrittomici pubblici rappresenta oggi una competenza chiave per la ricerca biomedica moderna.

The Cancer Genome Atlas (TCGA) e Genotype-Tissue Expression Project (GTEx)

Tra i più importanti dataset disponibili ci sono il *The Cancer Genome Atlas* (TCGA) e il *Genotype-Tissue Expression Project* (GTEx).

TCGA è un progetto internazionale volto a caratterizzare in maniera sistematica le alterazioni genomiche, trascrittomiche ed epigenomiche dei tumori umani, al fine di comprendere i meccanismi molecolari alla base della carcinogenesi. TCGA include dati da circa 11.000 pazienti e 33 diversi tipi di cancro.

GTEx è una iniziativa che ha l'obiettivo di caratterizzare l'espressione genica e la variabilità genetica in diversi tessuti da persone sane. GTEx include dati provenienti da ~1000 individui deceduti e copre oltre 17.000 campioni di tessuti appartenenti a 54 tipi di tessuti diversi.

I dati protetti di entrambi questi progetti sono gestiti e distribuiti attraverso il *Database of Genotypes and Phenotypes* (dbGaP)³¹, un'infrastruttura dei *National Institutes of Health* (NIH) statunitensi creata per regolare la distribuzione di dati genomici umani che contengono informazioni sensibili o potenzialmente identificative. L'accesso a tali risorse è soggetto ad autorizzazioni, nel rispetto delle normative di riferimento sulla protezione dei dati personali e sulla ricerca etica.

²⁶ Silvo Conticello, Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

²⁷ <https://www.cancer.gov/about-nci/organization/ccg/research/structural-genomics/tcga>.

²⁸ <https://gtexportal.org/home/>.

²⁹ <https://www.ukbiobank.ac.uk/>.

³⁰ <https://www.genomicsengland.co.uk/>.

³¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap/>.

Come Ottenere l'Accesso ai Dati tramite dbGaP

Per ottenere l'accesso ai dataset di TCGA e GTEx, è indispensabile che il ricercatore richiedente disponga di un account *eRA Commons*³² attivo e affiliato a un'istituzione scientifica riconosciuta dal NIH. Per ottenere un account *eRA Commons*, il referente legale dell'ente deve registrare l'organizzazione sul portale NIH e richiedere l'abilitazione all'accesso ai servizi eRA. Successivamente, i ricercatori affiliati possono ottenere un account personale attraverso l'istituzione, fornendo dati identificativi e conferma dell'appartenenza all'ente.

Una volta ottenuto un account personale, il ricercatore può accedere al sistema *dbGaP Authorized Access*, dove è possibile selezionare i dataset di interesse (ad esempio, l'identificativo "phs000178" per TCGA o "phs000424" per GTEx) e compilare la *Controlled Access Request*. In questa richiesta, il ricercatore deve specificare gli obiettivi scientifici, fornire una descrizione del progetto di ricerca e indicare le tipologie di dati necessarie. Una volta inviata la domanda, il rappresentante legale dell'istituzione di appartenenza del richiedente deve approvare e firmare il *Data Use Certification Agreement* (DUC).

Successivamente, la richiesta viene esaminata dal *Data Access Committee* (DAC) competente, un comitato che ha il compito di valutare la conformità dell'uso proposto con le finalità dichiarate e con le politiche di utilizzo dei dati stabilite dal NIH. Questo documento stabilisce i termini legali e gli obblighi relativi alla sicurezza dei dati, al loro uso esclusivo per scopi di ricerca biomedica e al divieto assoluto di qualsiasi tentativo di reidentificazione dei soggetti coinvolti.

Una volta che la richiesta viene approvata, l'accesso ai dati è garantito attraverso le credenziali NIH o mediante token temporanei generati da dbGaP. Questi permettono di scaricare i file necessari (che possono includere sequenze genomiche, dati di espressione RNA-seq, profili di metilazione o informazioni cliniche associate) attraverso il *Genomic Data Commons (GDC) Data Portal*³³ o il *GDC Data Transfer Tool*. Le autorizzazioni sono concesse per un anno e sono soggette a rinnovo. Infine, è fondamentale che i dati vengano conservati in infrastrutture conformi alle linee guida NIH in materia di sicurezza e privacy, con accesso ristretto al solo personale autorizzato.

È importante notare che i dataset pubblici (open access) di TCGA e GTEx, che comprendono dati aggregati, sono invece liberamente accessibili tramite i rispettivi portali senza necessità di autorizzazione preventiva.

Piattaforme Cloud per l'Analisi Genomica

L'enorme volume e la complessità dei dati genomici hanno reso indispensabile lo sviluppo di infrastrutture computazionali basate su architetture cloud. Questi ambienti consentono di eseguire analisi avanzate accedendo ai dati direttamente nel cloud, senza la necessità di scaricarli localmente. Questo approccio garantisce sicurezza, tracciabilità e conformità alle normative di riferimento sulla protezione dei dati sensibili. Esempi di piattaforme di riferimento approvate dal *National Cancer Institute* (NCI) includono il *Cancer Genomics Cloud (CGC)*³⁴, sviluppato da Seven Bridges, *Terra*³⁵,

³² <https://public.era.nih.gov/commons/>.

³³ <https://portal.gdc.cancer.gov/>.

³⁴ <https://www.cancergenomicscloud.org/>

³⁵ <https://terra.bio/>

sviluppato da Broad Institute, Verily e Microsoft, e *ISB-CGC*³⁶, gestito dall'*Institute for Systems Biology* su Google Cloud. Queste piattaforme eliminano i limiti di archiviazione e trasferimento dati, semplificano la gestione delle credenziali dbGaP e favoriscono la collaborazione distribuita tra gruppi di ricerca. In prospettiva, l'adozione di questi portali è un passo fondamentale verso una ricerca genomica riproducibile, accessibile e conforme agli standard **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)**.

Come Utilizzare le Piattaforme Cloud: un Focus su CGC

L'utilizzo di ambienti cloud come il *Cancer Genomics Cloud* (CGC) si basa su un modello organizzato in *workspace*, ovvero ambienti di progetto in cui è possibile combinare dati, codici e risorse computazionali in modo riproducibile. Per iniziare, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da dbGaP, l'utente deve collegare il proprio account NIH o *eRA Commons* alla piattaforma cloud. Il sistema riconosce automaticamente le credenziali e concede l'accesso ai dataset autorizzati.

All'interno di un workspace, i dati possono essere importati direttamente dal *Genomic Data Commons* (GDC) o da altri repository. L'analisi avviene tramite workflow preconfigurati, descritti in linguaggi standard come CWL (*Common Workflow Language*) o WDL (*Workflow Description Language*), che garantiscono la portabilità dei processi. Oltre a CWL e WDL, anche linguaggi di scripting tradizionali (Python, R, Bash) sono supportati. Le piattaforme mettono a disposizione un'ampia gamma di strumenti bioinformatici (come STAR, GATK, DESeq2) e offrono la possibilità di integrare tool personalizzati tramite *Container Docker*. Le risorse computazionali vengono allocate dinamicamente, consentendo di eseguire analisi scalabili senza dover gestire un'infrastruttura locale. Ogni esecuzione è documentata da un sistema di *metadata tracking* che registra versioni del codice e parametri, favorendo la riproducibilità. I risultati possono essere esportati o analizzati ulteriormente in ambienti integrati come *JupyterLab* o *RStudio Server*, disponibili all'interno della stessa piattaforma.

L'uso del *Cancer Genomics Cloud* (CGC) avviene secondo un modello a consumo, con costi legati all'utilizzo delle risorse di calcolo, allo spazio di archiviazione dei dati e al trasferimento dei file. Molti progetti accademici possono beneficiare di crediti gratuiti o sovvenzionati dal *National Cancer Institute* (NCI), mentre l'accesso diretto ai dataset TCGA presenti sulla piattaforma non comporta costi di download.

UK Biobank

La *UK Biobank*³⁷ rappresenta una delle più vaste risorse di dati biomedici al mondo, comprendendo informazioni sanitarie, fenotipiche, ambientali e genetiche di circa 500.000 partecipanti nel Regno Unito. L'accesso ai dati è concesso esclusivamente a ricercatori che conducono progetti di ricerca con finalità mediche o di salute pubblica e che dimostrano di rispettare gli standard etici e legali stabiliti dalla Biobank.

Come Ottenere l'Accesso alla UK Biobank

Per ottenere l'accesso, il primo passo per un ricercatore è registrarsi al portale ufficiale della UK Biobank e creare un *Researcher Account*. Successivamente, è necessario compilare un modulo di richiesta (*Application Form*) nel quale vengono dettagliati gli obiettivi scientifici, la metodologia prevista e le tipologie di dati richiesti. L'istituzione del richiedente deve inoltre designare un rappresentante legale autorizzato a firmare il *Material Transfer Agreement* (MTA), un contratto vincolante che disciplina le

³⁶ <https://isb-cgc.appspot.com/>

³⁷ <https://www.ukbiobank.ac.uk/>

modalità di utilizzo e conservazione dei dati. La domanda viene poi valutata dal *UK Biobank Access Management Team* e dal suo *Ethics and Governance Council*. Una volta approvata, l'autorizzazione ha una durata tipica di 36 mesi ed è rinnovabile. L'uso dei dati è subordinato al pagamento di una *data access fee*, il cui importo varia in funzione del volume e del tipo di dati richiesti.

Come Utilizzare la Piattaforma di Analisi della UK Biobank (RAP)

L'analisi dei dati della UK Biobank viene effettuata principalmente all'interno della *UK Biobank Research Analysis Platform (RAP)*, un ambiente computazionale cloud sicuro sviluppato da *DNAexus* e ospitato su *Amazon Web Services (AWS)*. Dopo l'approvazione del progetto, l'utente riceve l'accesso alla RAP, dove ogni progetto è organizzato in un *workspace* isolato. Una regola fondamentale della RAP è che i dati non possono essere scaricati localmente; tutte le analisi devono essere eseguite nel cloud per garantire la massima sicurezza. All'interno della piattaforma, i ricercatori possono utilizzare strumenti analitici preinstallati o personalizzare il proprio ambiente tramite notebook JupyterLab, RStudio o terminali Linux. La RAP offre un'integrazione diretta con i principali pacchetti bioinformatici (come Python, R, PLINK, Hail) e consente di caricare script personalizzati per analisi su larga scala. Le risorse computazionali possono essere scalate dinamicamente, e i risultati possono essere esportati solo dopo una revisione di conformità (*data export review*). Ogni analisi è documentata attraverso un *audit trail*, assicurando la piena riproducibilità.

Genomics England e la National Genomic Research Library

*Genomics England*³⁸ gestisce la *National Genomic Research Library*, che include i dati generati dal *100,000 Genomes Project* e da altri programmi genomici promossi dal National Health Service (NHS). L'accesso a questi dati è riservato a ricercatori accreditati che presentano progetti con un chiaro valore medico.

Come Ottenere l'Accesso a Genomics England

La procedura di accesso prevede la registrazione del progetto all'interno del portale del *Genomics England Research Environment (RE)*³⁹. Nella richiesta, è necessario indicare il titolo, gli obiettivi scientifici, la tipologia di dati richiesti e la metodologia di analisi. Le richieste vengono esaminate da un *Access Review Committee (ARC)* indipendente, composto da esperti scientifici e rappresentanti dei pazienti, che valuta la pertinenza del progetto con le finalità della National Genomic Research Library.

Come Utilizzare il Genomics England Research Environment (RE)

Una volta approvata la richiesta, l'accesso ai dati avviene esclusivamente all'interno del Research Environment (RE), una piattaforma cloud sicura dove i dati disidentificati vengono analizzati senza possibilità di esportazione diretta. All'interno del RE, ogni progetto viene allocato in un *workspace* isolato. Gli utenti possono utilizzare strumenti preinstallati per l'analisi genomica e bioinformatica o eseguire workflow personalizzati tramite container Docker. Qualsiasi esportazione di risultati deve passare attraverso un sistema di controllo denominato *Airlock*, che verifica che i materiali in uscita contengano solo risultati aggregati, statistiche o dati derivati, privi di informazioni sensibili o identificabili. Questo modello garantisce il massimo livello di protezione dei dati, permettendo al contempo di condurre analisi complesse su dataset di dimensioni estremamente elevate.

³⁸ <https://www.genomicsengland.co.uk/>

³⁹ <https://research.genomicsengland.co.uk/>